

**ANAIS DO II CONGRESSO LUSO-
BRASILEIRO DE ATENÇÃO
INTEGRAL À SAÚDE (ON-LINE)**

*Resumos
Simples*

Editora Omnis Scientia

**ANAIS DO II CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
(ON-LINE)**

Volume 1

1ª Edição

TRIUNFO - PE

2023

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Lumos Assessoria Editorial
Bibliotecária: Priscila Pena Machado CRB-7/6971

C749 Congresso Luso-Brasileiro de Atenção Integral à Saúde (2.
: 2022 : Online).

Anais do II Congresso Luso-Brasileiro de Atenção Integral
à Saúde : volume I [recurso eletrônico] / coordenadora
Maria de Fátima Moreira Rodrigues. — 1. ed. — Triunfo
: Omnis Scientia, 2023.

Dados eletrônicos (pdf).

“Evento realizado nos dias 10 e 11 de dezembro de 2022,
online”.

ISBN 978-65-5854-969-7

DOI: 10.47094/978-65-5854-969-7

1. Saúde pública. 2. Promoção da saúde. 3. Educação em
saúde. 4. Saúde e higiene – Política governamental. 5.
Profissionais da área da saúde – Formação. I. Rodrigues,
Maria de Fátima Moreira. II. Título.

CDD23: 362.1

Editora Omnis Scientia

Triunfo – Pernambuco – Brasil

Telefone: +55 (87) 99656-3565

editoraomnisscientia.com.br

contato@editoraomnisscientia.com.br

OUTUBRO COR DE ROSA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE UMA AÇÃO EDUCATIVA COM MULHERES DA TERCEIRA IDADE

Larayne Gallo Farias Oliveira, Thaynara Silva Dos Anjos, Lislaine Fracoli, Laiza Gallo Farias, Julio Cesar Novais Silva, João Felipe Tinto Silva

Palavras-Chave: Saúde da Mulher. Educação em Saúde. Câncer de Mama.

INTRODUÇÃO: O “Outubro Rosa” é uma campanha que objetiva estimular a participação de mulheres (e homens) para o controle do câncer de mama através do compartilhamento de informações sobre a importância da detecção precoce da doença. **OBJETIVO:** Descrever a experiência de uma ação educativa com mulheres da terceira idade sobre a campanha “Outubro Rosa”. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que apresenta as etapas de elaboração, desenvolvimento e realização de uma oficina, com 53 mulheres com faixa etária entre 45 a 74 anos. Foi utilizado o método ativo de ensino aprendizagem, por meio do modelo espiral construtivista através de 5 movimentos: a identificação dos problemas, formulação das explicações, elaboração das questões, construção de novos significados e a avaliação do processo. A oficina teve carga horária de 3 horas com exposição dialogada, rodas de conversa a fim de detectar as dúvidas e reflexões, realização de dinâmicas e o oferecimento de um coffee break. **RESULTADOS:** Foram abordados de forma dialogada assuntos alusivos à campanha, como a Anatomia da Mama, Fatores de Risco, Autoexame das Mamas, a Mamografia, e medidas de Prevenção do Câncer de Mama. Através da dinâmica “Você conhece sua melhor amiga?” foi possível levá-las a motivação para estimular o toque das mamas. Foi realizada outra dinâmica “Encontre o caroço” que estimulou a autonomia das participantes em relação a sua saúde. A avaliação da oficina foi realizada por meio da dinâmica mito versus verdade onde na oportunidade foram tiradas todas as dúvidas sobre a temática. **CONCLUSÃO:** A oficina foi bem aceita pelo público-alvo com participação ativa. Tal medida educativa foi eficaz no sentido de estimular estas mulheres a participarem do seu autocuidado.